

Menschen mit Lernschwierigkeiten auf Partnersuche. Wie Menschen in institutionellen Wohnformen die Suche nach einem Gegenüber erleben Hofer, F. (2023) Verlag SZH/CSPS Eine Rezension von Robert Langnickel, PH Luzern

Im Aktionsplan der Behindertenrechtskonvention (BRK) wird festgehalten, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in sozialen Institutionen ihr Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität und Partnerschaft leben können. Daraus ergeben sich konkrete Fragen: Wie finden Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in institutionellen Wohnformen leben, ein Gegenüber? Und wie erleben sie die Partnersuche? Diese Fragen behandelt die Autorin in ihrem Buch. Konkret präsentiert die Autorin den Forschungsstand im deutschsprachigen Raum und gliedert diesen in drei thematische Schwerpunkte: (1) der Wunsch nach einem Gegenüber, (2) die Auswirkungen von institutionalisierten Wohnformen und (3) der Einfluss des sozialen Netzwerkes. Die Autorin identifiziert ein Forschungsdesiderat: Zwar wurde schon empirisch festgestellt, dass die befragten Menschen mit Lernschwierigkeiten häufig den Wunsch nach einem Gegenüber äussern, jedoch wurde dies bisher noch nicht hinreichend untersucht. Ebendieser Forschungslücke widmet sich die Autorin, indem sie die Partnersuche von Menschen mit Lernschwierigkeiten in sozialen Institutionen untersucht. Hierzu hat die Autorin mit vier erwachsenen Personen mit Lernschwierigkeiten, die in einer Institution im Kanton Zürich leben, narrative Interviews geführt. Alle Interviewten verfügen über eigene Erfahrungen mit der Partnersuche. Sie sind bereit sowie in der Lage, diese Erfahrungen freiwillig und verbal mitzuteilen. Wurde dieses Themenfeld bisher mit quantitativen Forschungsdesigns erforscht, ist es der Autorin durch ihr qualitatives Design sehr gut gelungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst zur Sprache kommen zu lassen – als Subjekte mit einem eigenen Begehren. Trotz der unterschiedlichen Lebenslagen und vielfältigen Bedürfnisse erleben die interviewten Personen die Partnersuche teilweise ähnlich. Dies ermöglicht es der Autorin, das Erleben der Partnersuche thematisch in drei Bereiche beziehungsweise DOKTEIL Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 30, 03/2024 57 Schlüsselkategorien einzuteilen: das zufällige Begegnen, das geplante Kennenlernen und das Gestalten einer Partnerschaft. Ein wichtiger Grund, warum die vier befragten Personen die Partnersuche unterschiedlich erleben, ist die Strukturierung der Wohnsituation und damit auch der erlebte Betreuungsgrad der Person. Somit offenbaren die Interviews, dass selbstbestimmte Sexualität abhängig ist von institutionellen Bedingungen – obwohl die Rechte darauf in der Behindertenrechtskonvention verankert sind. Gesamthaft ist zu konstatieren, dass es der Autorin durch dieses Werk trefflich gelungen ist, den Vorurteilen sowie der Tabuisierung von Sexualität und Behinderung entgegenzutreten und den Menschen mit Lernschwierigkeiten eine Stimme zu geben